

INFORME TÉCNICO

—

Evidencia Sobre los Efectos del Alumbrado Público en el Ecosistema Urbano

31/08/2021

doi: 10.5281/zenodo.10277806

Elaboración: Andrés F. Olivera Acquistapace¹²

Contacto: aolivera@fcien.edu.uy

¹Facultad de Ciencias, Universidad de la República

²Grupo Cronobiología, Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República

Introducción

Este documento se basa en una búsqueda bibliográfica a través de las bases de datos más utilizadas, como son SCOPUS, EBSCO, ScienceDirect, y el portal Timbó. La búsqueda se basó en seleccionar evidencia científica, lo más actual posible, sobre los efectos de la luz artificial en la noche (ALAN), específicamente el alumbrado público, sobre los distintos seres vivos que comparten el ecosistema urbano. En este caso, se presentan exclusivamente artículos que por su diseño, tamaño muestral y significancia de los resultados, pueden ser catalogados como evidencia de gran certeza. Esto quiere decir que dentro de las limitaciones del método analítico seleccionado, se puede asegurar que la estimación del efecto observado, se acerca al de la realidad. Por lo tanto, la evidencia que aquí se presenta es una selección de un universo más amplio con distintos grados de certeza. Sin embargo, los estudios empíricos a nivel de campo, fuera de laboratorio y en entornos urbanos in situ, sobre el impacto de la iluminación artificial en los distintos organismos que habitan las ciudades, son muy escasos.

A continuación se desarrolla la evidencia encontrada para las distintas áreas de investigación establecidas dentro del eje biológico del proyecto de “Evaluación de impacto en la transición a luminarias LED en la ciudad de Montevideo”, de la Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Intendencia de Montevideo. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la institución.

Botánica

A nivel de laboratorio el efecto de ALAN sobre las plantas se ha evidenciado en cultivos, plantas ornamentales y plantas silvestres, que pueden ver afectado su crecimiento vegetativo, la estacionalidad, el desarrollo, el crecimiento temprano de los brotes, el retraso en la caída de las hojas y en su metabolismo¹. Estos estudios de laboratorio también han permitido identificar aquellos fotorreceptores que median reacciones fisiológicas en respuesta al tipo de luz, donde la luz azul (450nm) tiene un papel clave en el establecimiento de los ritmos circadianos y el desarrollo de las plántulas².

Si nos centramos en estudios empíricos desarrollados en espacios urbanos, estos se ven muy reducidos en cantidad, y condicionados al contexto en el que son llevados a cabo. Sin embargo, encontramos algunos trabajos en ciudades europeas, que sientan buena evidencia para motivar más investigación. Uno de ellos se desarrolló en Reino Unido, donde se analizaron los datos espacio-temporales en la brotación de 4 especies de árboles, junto con las imágenes por satélite de la iluminación nocturna, para investigar si la contaminación lumínica está correlacionada con el inicio de la brotación de hojas. En este estudio, encontraron que la brotación se produce hasta 7,5 días antes en las zonas más

luminosas, siendo esta relación más pronunciada para las especies de brotación tardía en relación a las especies de brotación temprana (Fig 1.). Sí a su vez, se excluyen las grandes áreas urbanas del análisis, se observa un adelanto aún más pronunciado de la brotación, lo que confirma que el efecto residual de la temperatura en las grandes ciudades no es la única causa, y por lo tanto, la brotación más temprana está asociada con la iluminación nocturna³.

Fig 1. En esta imagen tomada de French constant et al. 2016, se puede observar para las cuatro especies que a medida que aumenta la contaminación lumínica (eje X), se adelanta la brotación (eje Y). Tomado de French-Constant et al. 2016

Otro estudio, realizado por Masseti (2018) en la especie de árbol *Platanus acerifolia*, la cual también se encuentra en las calles de Montevideo, analizó el porcentaje de árboles con hojas verdes durante el invierno en tres zonas de Italia, entre 2014 y 2017. Cada zona, se diferenció en

función de la posición del alumbrado público con respecto al follaje del árbol (con incidencia de luz vertical y sin incidencia de luz vertical) (Fig. 2). En todas las zonas, se encontró que el porcentaje de árboles con hojas verdes era mayor en los sectores con exposición vertical de luz, sin embargo, estos valores varían en función de la intensidad de luz (Fig. 3). Este trabajo sugiere que la ubicación de la luminaria y el nivel de exposición a la luz puede afectar la persistencia de las hojas verdes durante el invierno⁴.

Fig. 2. Clasificación de los árboles en función de la posición de la luminaria, con incidencia de luz vertical (ALC en la imagen) y sin incidencia de luz vertical (NALC). Tomado de Massetti 2018

Fig 3. Porcentaje de hojas verdes, en los árboles fuera de la incidencia de la luz (barras negras) y con incidencia de luz (barras blancas), para los tres sitios a partir del inicio del invierno. Tomado de Massetti 2018

Insectos

Uno de los seres vivos más asociados a los efectos de la luz artificial en la noche son los insectos, tanto voladores como de hábitos terrestres. Esto se debe en parte, a que la contaminación lumínica que ilumina el cielo nocturno puede oscurecer las señales de la brújula visual de la cual dependen muchos animales, cambiando su comportamiento de orientación. Una forma de evidenciar este efecto es mediante experimentos simultáneos en lugares contaminados por la luz y en lugares oscuros, como realiza Foster y colaboradores(2021)⁵, donde demuestran que la contaminación lumínica obliga a los escarabajos peloteros nocturnos a abandonar las señales celestes naturales y a dirigirse hacia las luces terrestres artificiales. En este estudio demuestran que las señales visuales de la brújula natural, se ven tapadas por el resplandor de la contaminación lumínica del cielo, donde la luz de las estrellas es insuficiente para la orientación de los escarabajos. La contaminación lumínica induce cambios en el comportamiento de los escarabajos peloteros, forzandolos a adoptar una nueva estrategia de orientación (Fig. 4). Según los autores, este cambio de comportamiento de atracción hacia luces artificiales, aumenta la competencia interindividual y reduce la eficiencia de dispersión.

Fig. 4. Para describir mejor este cambio de comportamiento inducido por la contaminación lumínica, examinamos las orientaciones seguidas por cada escarabajo. Tomado de Foster 2021

Independientemente del comportamiento individual, la perturbación del ambiente por la contaminación lumínica puede modificar el comportamiento y la distribución de la comunidad de insectos que comparten temporalmente ese ecosistema. Para evidenciar esto, un estudio también publicado este año, toma muestras simultáneas de invertebrados aéreos y terrestres, que se encuentran debajo y entre las columnas del alumbrado público urbano, para explorar los efectos en la composición de la comunidad (especies) y la abundancia (cantidad de individuos). Como resultado, obtuvieron que los dos conjuntos respondieron de forma diferente. En el caso de los invertebrados aéreos, la abundancia nocturna se duplicó, y la composición de especies fue significativamente diferente entre las dos zonas. Estas diferencias en la abundancia no se vieron afectadas por la intensidad de la luz de la calle, y estuvieron ausentes en las muestras diurnas, lo que sugiere que una pequeña cantidad de luz puede causar una redistribución a corto plazo de los invertebrados nocturnos. Además, los efectos de ALAN en la abundancia de los invertebrados aéreos aumentó cuando los focos emitían una mayor proporción de luz de longitud de onda corta. En cambio, para los invertebrados que viven

en el suelo, no se encontraron efectos significativos⁶.

Así como el estudio anterior, muestra que hay un efecto sobre la comunidad de insectos que comparten un espacio, el siguiente trabajo muestra que ALAN es capaz de interrumpir las redes de polinización nocturna, con consecuencias negativas para el éxito reproductivo de las plantas. Según este estudio publicado por Knop y colaboradores en la revista Nature (2017)⁷, en las comunidades de polinizadores de plantas expuestas a iluminación artificial (LED blanco 4000 K, flujo: 6800 lm, incidencia: 52 lux), las visitas nocturnas de polinizadores se redujeron en un 62%, en comparación con las zonas oscuras. Esto dio lugar a una reducción global del 13% en la fructificación, aunque las plantas también recibieron visitas de polinizadores diurnos. (Fig. 5)

Fig. 5. En esta figura tomada y modificada de Knop et al. 2021, se observa la interacción entre especies de insectos y plantas en el sitio oscuro (a), y en el sitio con ALAN (b), donde se puede apreciar la disminución en el número de especies. En c, se observa la cantidad de visitas de polinizadores por sitio, y en d, el promedio para cada sitio en la cantidad de especies que visitan una especie de planta.

Además, al fusionar las subredes de polinizadores diurnos y nocturnos, demostraron que la estructura combinada de estas redes, tiende a promover la propagación de consecuencias negativas de una polinización nocturna interrumpida a las comunidades de polinizadores diurnos. Estos resultados, junto con otros también presentados en la revista Nature en 2021⁸, muestran que ALAN afecta la polinización diurna y que los efectos de esta contaminación se propagan a la comunidad diurna (Fig. 6.).

Fig. 6. La imagen tomada de Knop et al. 2017, esquematiza la vía de interacción por la que la luz artificial nocturna afecta la reproducción de las plantas y a las comunidades de polinizadores diurnos.

Otra de las interrogantes actuales, es el efecto diferencial que pueden producir los distintos tipos de luminarias sobre la comunidad de insectos en el entorno urbano. Para profundizar en este aspecto, recientemente en agosto de 2021 se publicó un estudio en el estado de Oxfordshire (Inglaterra) que compara tres escenarios urbanos de sitios equivalentes, bajo condiciones de oscuridad, luz blanca LED y luz de sodio de alta presión (HPS)⁹. En estos sitios, se tomaron muestras de orugas de polilla a lo largo de calles iluminadas y no iluminadas, para comprobar la existencia de una diferencia en la abundancia (cantidad de individuos) y la masa larvaria (indicador de desarrollo). Para eso se tomaron muestras de arbustos (13 sitios) y márgenes de pasto (15 sitios). La iluminación en zonas de arbustos oscilaron entre 1,4 y 15,8 lux (media: 5,7

lux), mientras que los transectos de césped variaron entre 0,2 y 7,1 lux (media general, 2,2 lux). Según este estudio la iluminación de las calles redujo fuertemente la abundancia de orugas de polilla en comparación con los sitios no iluminados (47% de reducción en arbustos y 33% de reducción en los márgenes de pasto) y afectó al desarrollo de las orugas (Fig. 7).

Fig. 7. En esta imagen tomada de Boyes et al. 2021, se compara la abundancia entre los sitios sin iluminación (control) y con iluminación (tratamiento). El punto medio 1, indica que no hay diferencia, los valores por encima o por debajo de 1, indican respectivamente un aumento o una disminución en la abundancia con respecto al control. A la izquierda de la línea punteada corresponde a los valores en arbustos y a la derecha en márgenes de pasto.

En este mismo artículo, un experimento en hábitats sin antecedentes de iluminación reveló que ALAN modificó el comportamiento de alimentación de las orugas nocturnas. Como se puede ver en la figura 8, los impactos fueron más pronunciados bajo las luces de calle LED en comparación con las lámparas de sodio convencionales.

Fig. 8. Estimado de la masa de las orugas en arbustos (izq.), y en los márgenes de pasto (der.), bajo distintas condiciones de iluminación.

Aves

Si bien las aves comparten con los insectos el hecho de ser unos de los grupos más influyentes a la hora de concientizar, sobre los impactos de la iluminación artificial y de promover políticas de iluminación amigable con el medio ambiente. El estudio sobre los impactos de ALAN a nivel fisiológico, siguen aún restringidos a entornos de laboratorio, donde se simulan las condiciones externas. En este caso, se presentan dos artículos publicados en 2020 y 2021, que a pesar de ser en laboratorio, arrojan resultados útiles para su consideración en el espacio urbano. En 2020 Jiang y su equipo¹⁰, mostraron resultados de que la incidencia de luz LED en la noche (8 lux), afecta el ritmo circadiano de la actividad locomotora, adelantando el inicio durante la fase de luz y retrasando el descanso después de apagada la luz. Además, esta intensidad de luz suprimió significativamente la liberación de melatonina. Por su parte, el otro estudio publicado en 2021 donde se expone a otra especie de aves a una menor intensidad de ALAN (LED, 5000k, 1.5 lux), reafirma el aumento de la

actividad nocturna. Sin embargo, esos niveles de contaminación lumínica no afectaron la secreción de melatonina, ni la expresión génica circadiana, como se esquematiza en la figura 9¹¹.

Fig.9. Tomado de Alasaam et al. 2021

Si ahora nos centramos en los estudios a nivel urbano, el tema que concentra la mayor atención actualmente, es el efecto disruptivo de la contaminación lumínica sobre los procesos migratorios de las aves. El último estudio sobre este tema publicado en una prestigiosa revista en 2021¹², utiliza información sobre la presencia de aves entre 2002 y 2019 para estimar la riqueza estacional (cantidad de especies distintas) de especies de paseriformes que migran por la noche (PMN), en 333 áreas urbanas de Estados Unidos. Para el análisis se consideran las cuatro estaciones (invierno, migración primaveral, verano y migración otoñal) y evalúan la relación entre la riqueza estacional de especies de PMN y tres variables ambientales (ALAN, proporción cubierta de árboles y proporción de superficie impermeable). Un mayor nivel de ALAN se asoció con un menor número de especies de PMN en las zonas urbanas durante el invierno y el verano, y con un mayor número de especies de PMN durante la migración de primavera y otoño (Fig. 10, 11). Durante el invierno, un

aumento del 50% en ALAN se asoció con una disminución de entre el 3,6% y 3,0% en la riqueza de especies del PMN. Esta relación con ALAN sugiere que las zonas urbanas con mayor contaminación lumínica pueden actuar con efecto repelente para las especies de pájaros migratorios durante el invierno y el verano. Mientras que durante los períodos migratorios, las especies de PMN pueden verse atraídos hacia las zonas urbanas de mayor contaminación lumínica. Esto responde a que las aves, así como otras especies, utilizan las claves ambientales del cielo como guía para orientar sus rutas migratorias.

Fig. 10. Riqueza de especies en cada una de las estaciones. Tomado de La Sorte y Horton 2021.

Fig. 11. Imagen satelital de brillo nocturno para asociar a figura 10.

En consonancia con lo anterior, otro artículo publicado este año pero limitado a la ciudad de Chicago (USA), confirma que las aves migratorias nocturnas son atraídas y desorientadas por la iluminación artificial, y este factor genera un efecto significativo en la mortalidad por colisión de las aves contra los edificios. En este estudio, utilizan 20 años de datos para demostrar que la magnitud de la migración, la potencia luminosa y las condiciones del viento son los mayores predictores de las colisiones en los grandes edificios de Chicago. Se estima que la reducción en un 50% de la superficie de ventanas iluminadas puede disminuir las colisiones y la mortalidad de aves en un 60%¹³.

Otra forma que se ha utilizado para evidenciar el efecto de ALAN sobre las aves a nivel urbano, es mediante el registro del canto, una característica particular de este grupo de animales. Esta evidencia se llevó a cabo al sur de Alemania, donde durante un periodo de 3,5 meses (desde el invierno hasta la época reproductiva), se realizó un registro diario del canto en seis especies comunes de pájaros cantores, en 12 lugares del

bosque, la mitad de los cuales estaban afectados por el alumbrado público. El objetivo principal de este estudio era investigar si la presencia de ALAN afecta el patrón estacional del canto al amanecer y al atardecer. Como resultado, obtuvieron que en cuatro especies el canto al amanecer y al atardecer se desarrolla más temprano en el año, en sitios expuestos a la contaminación lumínica¹⁴. Cabe destacar de este estudio que los efectos de las condiciones meteorológicas (lluvia y bajas temperaturas) también afectaron la aparición del canto. Esto demuestra que hay un efecto combinado entre los distintos factores ambientales.

Ecología Costera

La evidencia sobre los impactos de ALAN sobre zonas adyacentes a cuerpos de agua, son muy escasos e incipientes. Afortunadamente, a diferencia del resto de las áreas de investigación podemos encontrar alguna evidencia sobre ecología costera marítima en nuestro continente, lo cual se corresponde con el importante valor comercial que implica para la región. Recientemente se publicó un trabajo en las costas de nuestro país, en el que se tomaron muestras en 16 playas arenosas desde Montevideo hasta Barra del Chuy, para evaluar los impactos de las variables ambientales y la urbanización (cubierta vegetal, densidad de población y ALAN) sobre la riqueza de la macrofauna. La luz nocturna se estimó a través del Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa (Sistema Linescan Operativo), utilizando

promedios anuales de ALAN en una escala entera de 1 a 63. Como resultado se obtuvo que la luz nocturna alcanzó su punto máximo en la ciudad de Montevideo y mostró una relación negativa con la riqueza de la macrofauna¹⁵ (Fig. 12). Cabe destacar de este artículo que los datos utilizados corresponden al período 2000-2001, por lo que el efecto de la iluminación se debe atribuir a luminarias de sodio o mercurio.

Fig. 12. Arriba: Mapa con los puntos de muestreo. Abajo: (izq.) Valores de ALAN en cada uno de los puntos de muestreo. (der.) riqueza de especies (eje Y), en función del nivel de ALAN (eje X). Tomado y modificado de Orlando et al. 2020.

Por otra parte, un estudio realizado también en la costa atlántica de nuestro continente, pero en este caso en Argentina, tuvo como objetivo evaluar el efecto de ALAN sobre el comportamiento de una especie de cangrejo (*N. granulata*), en dos zonas marinas diferentes¹⁶. En este caso se centraron en tres rasgos relacionados al comportamiento de esta especie (alimentación fuera de la cueva,

mantenimiento de la cueva y ocultamiento). En ambas marismas, el efecto de ALAN está causado por el alumbrado público con lámparas de sodio de alta presión. Los resultados que se desprenden de este estudio son que ALAN aumentó el mantenimiento de la cueva y disminuyó la alimentación fuera de la cueva en ambos sitios, pero la magnitud del efecto fue distinta. Por su parte, la ocultación disminuyó en un sitio, mientras que se mantuvo constante en el otro. Esto demuestra que si bien ALAN tienen un efecto sobre el comportamiento, la magnitud del mismo depende de otros factores del ecosistema (Fig.13).

Fig.13. En orden de lectura se observa, el tiempo de alimentación fuera de la cueva, tiempo de mantenimiento de cueva y tiempo de ocultamiento en el eje Y respectivamente. En el eje X se observa la intensidad de luz.

Animales Domésticos y Producción

No se encontraron estudios que evalúen el impacto de ALAN sobre animales domésticos.

La bibliografía más cercana, se asocia al efecto de la iluminación en los animales de producción, sobre todo en la cría avícola y ganadera debido a una metodología intensiva.

Humanos

Los mecanismos fisiológicos por los que la luz incide sobre el sistema circadiano en las personas, son bien conocidos y altamente documentados. Lo mismo ocurre con la incidencia de la exposición a la iluminación artificial en la noche sobre la secreción de melatonina y su efecto disruptor del ritmo biológico. Sin embargo, la literatura se ha centrado en aislar esta variable del resto, para poder cuantificar su efecto con mayor veracidad. Es por esto, que no se encuentran actualmente, estudios que

específicamente pongan a prueba la incidencia de la exposición al alumbrado público sobre variables fisiológicas y comportamentales.

Más allá de la ausencia de evidencia empírica específica, es pertinente considerar, en función del tipo de proyecto que se plantea algunos conceptos. Según los últimos estudios sobre la exposición a la luz artificial en la noche se puede extraer tres conclusiones importantes^{17,18}:

- La supresión de melatonina plasmática aumenta al aumentar la irradiación en todas las longitudes de onda, lo que indica una relación dependiente de la intensidad entre la supresión de la melatonina y la exposición a la luz.
- La exposición a luz de longitudes de onda en torno a los 460 nm genera el máximo efecto supresor de melatonina.
- La concentración de melatonina se recupera entre los 15 - 60 minutos siguientes al cese de la exposición. Esto estaría implicando que no hay un efecto supresor a largo plazo.

Conclusiones

1. En base al conjunto de evidencia presentado se puede concluir que los impactos de la luz artificial sobre la fauna, la flora y los ecosistemas responden a dinámicas de interacción complejas. Esto, sumado a la escasa evidencia empírica, impide poder establecer predicciones certeras sobre los posibles efectos que pueden acarrear los cambios en el tipo de iluminación. Hasta ahora la literatura científica a nivel de campo, excluyendo los ensayos de laboratorio, muestran efectos muy diversos y

hasta en algunos casos contradictorios. Los impactos sobre los animales (aves e insectos mayoritariamente) que habitan en el ecosistema urbano varían según la especie e incluso la población, y los estudios sobre las plantas y las cadenas de ecosistemas son todavía escasos como para sacar conclusiones. A su vez, estas dinámicas de interacción incluyen no sólo los factores bióticos, sino también los factores ambientales, que se ven afectados por procesos como el cambio climático.

2. Uno de los rasgos más característicos de estos estudios es un notorio enfoque en el hemisferio norte, mayoritariamente en Estados Unidos y países de la Unión Europea. Por lo que, avanzar en abordajes experimentales en estas latitudes es fundamental, considerando las diferencias en la composición de ecosistemas y condiciones climáticas. Por otra parte, los organismos más estudiados y con evidencia directa sobre el efecto del alumbrado público son las plantas, las aves y los insectos.
3. A pesar de la complejidad de las interacciones y variabilidad en los resultados obtenidos, se puede afirmar con certeza que la iluminación artificial en la noche, es un factor de contaminación, y por lo tanto, produce efectos disruptivos en el entorno. Estos resultados, han permitido introducir su consideración en ámbitos regulatorios en distintos países, y la inclusión por parte de la Organización de las Naciones Unidas, como un tema de interés prioritario en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1. Schroer S, Häffner E, Hölker F. Impact of artificial illumination on the development of a leafmining moth in urban trees. *Int J Sustain Light*. 2019;21(1):1-10. doi:10.26607/ijsl.v21i1.86
2. Pudasaini A, Zoltowski BD. Zeitlupe Senses Blue-Light Fluence To Mediate Circadian Timing in *Arabidopsis thaliana*. *Biochemistry*. 2013;52(40):7150-7158. doi:10.1021/bi401027n

-
3. French-Constant RH, Somers-Yeates R, Bennie J, et al. Light pollution is associated with earlier tree budburst across the United Kingdom. *Proc R Soc B Biol Sci.* 2016;283(1833):20160813. doi:10.1098/rspb.2016.0813
 4. Massetti L. Assessing the impact of street lighting on *Platanus x acerifolia* phenology. *Urban For Urban Green.* 2018;34:71-77. doi:10.1016/j.ufug.2018.05.015
 5. Foster JJ, Tocco C, Smolka J, et al. Light pollution forces a change in dung beetle orientation behavior. *Curr Biol.* Published online July 2021:S0960982221008332. doi:10.1016/j.cub.2021.06.038
 6. Lockett MT, Jones TM, Elgar MA, Gaston KJ, Visser ME, Hopkins GR. Urban street lighting differentially affects community attributes of airborne and ground-dwelling invertebrate assemblages. *J Appl Ecol.* n/a(n/a). doi:10.1111/1365-2664.13969
 7. Knop E, Zoller L, Ryser R, Gerpe C, Hörler M, Fontaine C. Artificial light at night as a new threat to pollination. *Nature.* 2017;548(7666):206-209. doi:10.1038/nature23288
 8. Giavi S, Fontaine C, Knop E. Impact of artificial light at night on diurnal plant-pollinator interactions. *Nat Commun.* 2021;12(1):1690. doi:10.1038/s41467-021-22011-8
 9. Boyes DH, Evans DM, Fox R, Parsons MS, Pocock MJO. Street lighting has detrimental impacts on local insect populations. *Sci Adv.* 2021;7(35):eabi8322. doi:10.1126/sciadv.abi8322
 10. Jiang J, He Y, Kou H, Ju Z, Gao X, Zhao H. The effects of artificial light at night on Eurasian tree sparrow (*Passer montanus*): Behavioral rhythm disruption, melatonin suppression and intestinal microbiota alterations. *Ecol Indic.* 2020;108:105702. doi:10.1016/j.ecolind.2019.105702
 11. Alaasam VJ, Liu X, Niu Y, et al. Effects of dim artificial light at night on locomotor activity, cardiovascular physiology, and circadian clock genes in a diurnal songbird. *Environ Pollut.* 2021;282:117036. doi:10.1016/j.envpol.2021.117036
 12. La Sorte FA, Horton KG. Seasonal variation in the effects of artificial light at night on the occurrence of nocturnally migrating birds in urban areas. *Environ Pollut.* 2021;270:116085. doi:10.1016/j.envpol.2020.116085
 13. Doren BMV, Willard DE, Hennen M, et al. Drivers of fatal bird collisions in an urban center. *Proc Natl Acad Sci.* 2021;118(24). doi:10.1073/pnas.2101666118
 14. Da Silva A, Valcu M, Kempnaers B. Light pollution alters the phenology of dawn and dusk singing in common European songbirds. *Philos Trans R Soc B Biol Sci.* 2015;370(1667):20140126. doi:10.1098/rstb.2014.0126
 15. Orlando L, Ortega L, Defeo O. Urbanization effects on sandy beach macrofauna along an estuarine gradient. *Ecol Indic.* 2020;111:106036. doi:10.1016/j.ecolind.2019.106036
 16. Nuñez JD, Sbragaglia V, Spivak ED, Chiaradia NM, Luppi TA. The magnitude of behavioural responses to artificial light at night depends on the ecological context in a coastal marine ecosystem engineer. *Mar Environ Res.* 2021;165:105238. doi:10.1016/j.marenvres.2020.105238
 17. Vetter C, Pattison PM, Houser K, et al. A Review of Human Physiological Responses to Light: Implications for the Development of Integrative Lighting Solutions. *LEUKOS.* Published online March 26, 2021:1-28. doi:10.1080/15502724.2021.1872383
 18. Tähkämö L, Partonen T, Pesonen A-K. Systematic review of light exposure impact on human circadian rhythm. *Chronobiol Int.* 2019;36(2):151-170. doi:10.1080/07420528.2018.1527773